

APLIKASI TICKETING BIOSKOP MENGUNAKAN BAHASA C++ BERBASIS CODE BLOCK

Mohammad Mujayanto, Andy Prasetyo, ST.,M.Kom
Teknik Informatika Politeknik Purbaya Tegal Jawa Tengah

ABSTRAK

Masyarakat menginginkan disediakan berbagai jenis layanan yang dapat diakses dengan berbagai cara secara mudah, cepat, efisien, dan tersedia 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu di manapun dan kapanpun. Sejak dulu hingga saat ini, penonton yang ingin membeli tiket harus mengantri di loket untuk membeli tiket bioskop. Cara ini relatif tidak efektif karena penonton harus mengantri dalam antrian yang cukup panjang dan cukup lama untuk mendapatkan tiket bioskop, namun tidak jarang sebelum gilirannya membeli tiket, tiket yang diinginkan sudah habis terjual tanpa ada informasi mengenai tiket yang masih tersedia.

Solusi untuk memecahkan masalah itu adalah membuat sistem aplikasi ticketing berbasis web yang diharapkan dapat memudahkan masalah tersebut. Pada sistem yang baru penonton dapat melihat film yang akan ditayangkan di bioskop, mendapatkan informasi harga tiket pada bioskop yang berbeda lokasinya, mendapatkan informasi ketersediaan tiket dan lokasi tempat duduk, dan membeli tiket bioskop yang ingin ditontonnya melalui online.

1. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Semakin banyak masyarakat yang mencari hiburan dengan menonton film di bioskop, akibatnya semakin hari penonton semakin banyak maka pemesanan tiket di bioskop menjadi masalah penting. Bahkan ada masyarakat yang rela mengantri dari pagi sampai sore demi mendapatkan 1 tiket film di bioskop kesukaanya. Dengan pemesanan tiket yang semakin hari semakin meningkat maka diperlukan sistem untuk mempermudah masyarakat dalam memesan tiket.

Salah satu solusinya adalah saat ini pemesanan tiket di bioskop dapat dilakukan secara online atau melalui halaman web bioskop tersebut. Pemesanan tiket di bioskop menggunakan halaman web itu sangat memudahkan customer dalam memesan tiket bioskop. Dengan cara ini maka customer dapat memilih bioskop, film, jam tayang, dan tempat duduk, yang diinginkan sesuai kebutuhan customer.

b) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu tidak stabilnya pemesanan tiket di bioskop dengan semakin banyaknya customer, solusi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu berupa pembuatan sistem aplikasi pemesanan tiket di bioskop.

- c) **Batasan Masalah**
Dalam penelitian kali ini hanya akan membahas tentang cara kerja kasir bioskop dengan menggunakan bahasa c++
- d) **Tujuan**
Membangun sebuah system pemesanan tiket yang paling efektif untuk mempermudah customer.
- e) **Manfaat**
 1. Mengetahui bahasa pemrograman yang paling efektif untuk cara kerjapemesanan tiket di bioskop.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah customer memesan tiket.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Ada beberapa penelitian tentang sistem Ticketing Bioskop dengan menggunakan berbagai macam model / metode bahasa pemrograman :

Erlina Nofianti “Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bioskop berbasis WEB dan WAP di Mall Matahari Kudus” Layanan ini berfungsi sebagai sarana informasi antara bioskop dengan pengunjung, yang dapat membantu pengunjung dalam memperoleh jadwal tayang film bioskop, pemesanan tiket bioskop secara online.

Ery Hartati “Sistem Pemesanan Dan Pembelian Tiket Bioskop Secara Online Dengan menggunakan Active Server Pages.Net Berbasis Web Dan Wireless Application Protocol” Dengan kemajuan teknologi internet memungkinkan seseorang untuk memperoleh informasi dan melakukan transaksi dengan bebas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

2.2 Landasan Teori

A. KASIR, menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah seorang pemegang kas (uang) atau orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang. Selain istilah kasir, ada juga istilah kassa. Keduanya mempunyai perbedaan. Kasir adalah orangnya, sedangkan kassa adalah tempatnya.

B. TICKETING, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sering juga disebut dengan karcis. Tiket atau karcis ini bisa didefinisikan sebagai sebuah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya.

C. APLIKASI, merupakan penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

D. C++, adalah bahasa pemrograman computer yang di buat oleh Bjarne Stroustrup, yang merupakan pengembangan dari bahasa C yang di kembangkan oleh Dennis Rirchie pada awal tahun 1970-an.

E. SISTEM, adalah satu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling ter *integrasi* untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energy untuk mencapai suatu tujuan.

3. PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI

A. Metode perancangan

B. Metode penelitian

Adapun metode penelitian ini dalam pembuatan program ticketing bioskop:

a. Pengumpulan data

1. biaya pembelian tiket
2. pemesanan tiket

b. Pengolahan data awal

1. nama
2. alamat
3. pemesanan tiket
4. pemilihan kursi

c. Pengelompokan

Pengelompokan dalam program ini dibagi menjadi 2 yaitu;

1. Cin

Merupakan bagian dari c++ yang memiliki fungsi sebagai input (memasukan data dalam program menggunakan variable tertentu).

Jenis : Biodata
Masukan no kursi
Transaksi

2. Cout

Pengertian : Variabel yang digunakan untuk menampilkan kondisi program.

Jenis : Pilih judul film
Pilih kursi
Jam tayang

d. Metode Penelitian

Berikut adalah tahapan yang di gunakan pada program ini :

- a. $tot = 30000 * tiket;$
- b. $maaf = tot - uang;$
- c. $kembali = (uang + kurang) - tot;$

e. Eksperimen

```
#include <iostream>
#include<conio.h>

using namespace std;

int main()
{
char nama[40], alamat[30];
int film, jam, kursi, tiket, tot, uang, maaf, kurang, kembali;
awal:
cout<<"<<endl;
cout<<"
===== "<<endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"          BIOSKOP PURBAYA    "<<endl;
cout<<"<<endl;
```

```

cout<<"
=====
cout<<"          Masukan data diri anda "<<endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"          Nama   : "; cin>>nama;
cout<<"<<endl;
cout<<"          Alamat  : "; cin>>alamat;
cout<<"
=====
cout<<"          Masukan film yang anda minat"<<endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"          1. spiderman 5"<<endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"          2. the counjuring"<<endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"          3. THE RAID"<<endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"          PILIH SALAH SATU: "; cin>>film;
cout<<"<<endl;
if (film==1)
{
cout<<"
=====
cout<<"          ANDA MEMILIH SPIDERMAN 5"<<endl;
cout<<"
=====
cout<<"          Silahkan pilih jam tayang"<<endl;
cout<<"
=====
cout<<"          1. 10.00 WIB"<<endl;
cout<<"          2. 13.30 WIB"<<endl;
cout<<"          3. 15.45 WIB"<<endl;
cout<<"          4. 18.00 WIB"<<endl;
cout<<"          pilih salah satu :"; cin>>jam;
cout<<"
=====
cout<<"          silahkan pilih kursi 1-100"<<endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"          pilih no. kursi : "; cin>>kursi;
cout<<"
=====
cout<<"          PEMESANAN TIKET "<<endl;
cout<<"          Harga Per Tiket      : Rp. 30000"<<endl;
cout<<"          jumlah pesan tiket   : "; cin>>tiket;
tot=30000*tiket;
cout<<"          harga total pembayaran : "<<tot<<endl;
cout<<"          Uang Yang Dibayarkan  : Rp. "; cin>>uang;
if (uang<tot)
{
cout<<endl;

```

```

maaf=tot-uang;
cout<<"                Maaf Uang Anda Kurang Lagi Rp. "<<maaf<<endl;
cout<<"                Masukkan Kekurangan anda : Rp. "; cin>>kurang;
kembali=(uang+kurang)-tot;
cout<<"
===== "<<endl;
cout<<"                Uang Kembalian Anda    : Rp. "<<kembali;
cout<<endl;
cout<<"
===== "<<endl;
}
else
{
kembali=uang-tot;
cout<<"
===== "<<endl;
cout<<"                Uang Kembalian Anda    : Rp. "<<kembali<<endl;
cout<<"
===== "<<endl;
}
cout<<" "<<endl;
cout<<"
===== "<<endl;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                BROWSUR PEMBELIAN TIKET "<<endl;
cout<<" "<<endl;
cout<<"
===== "<<endl;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                Nama                : "<<nama;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                Alamat                : "<<alamat;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                jam tayang           : "<<jam;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                kursi yang anda pilih : "<<kursi;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                jumlah tiket         : "<<tiket;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                total pembayaran     : "<<tot;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                uang yang di bayarkan : "<<uang;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                kembalian           : "<<kembali;
cout<<" "<<endl;
cout<<"
===== "<<endl;
cout<<" "<<endl;
cout<<"                SELAMAT MENONTON "<<endl;
cout<<" "<<endl;

```

```

cout<<"
=====
cout<<"<<endl;
}

```

f. hasil akhir

Gambar 3.1. Menu Film

Gambar 3.2. Menu Pemesanan & Harga Tiket

```

<<endl;
"CAUsers\LABKOM-01\Documents\Logaritma Kelas 1Ery\bin\Debug\ry.exe"
-----
PEMESANAN TIKET
Harga Per Tiket      : Rp. 30000
jumlah pesan tiket   : 4
harga total pembayaran : 120000
Uang Yang Dibayarkan : Rp. 150000
-----
Uang Kembalian Anda  : Rp. 30000
-----

BROWSUR PEMBELIAN TIKET
-----

Nama      : mujayanto
Alamat    : kertasari
jam tayang : 2
kursi yang anda pilih : 23
jumlah tiket : 4
total pembayaran : 120000
uang yang di bayarkan : 150000
kembalian   : 30000
-----

SELAMAT MENONTON
-----

```

Gambar 3.3. Menu Pembayaran

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi ticketing menggunakan bahasa c++ berbasis code block itu cocok digunakan sekaligus dan mempermudah customer membeli tiket secara langsung maupun manual

5. DAFTAR PUSTAKA

Nofianti, Erlina “Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bioskop berbasis WEB dan WAP di Mall Matahari Kudus” <http://erlinanofi23.blogspot.com/2016/01/jurnal-penelitian-sistem-informasi.html>

Hartati, Ery “Sistem Pemesanan Dan Pembelian Tiket Bioskop Secara Online Dengan menggunakan Active Server Pages.Net Berbasis Web Dan Wireless Application Protocol”<http://eprints.mdp.ac.id/566/1/Ery%20-20SISTEM%20PEMESANAN%20TIKET%20BIOSKOP%20SECARA%20ONLINE.pdf>

Andy Prasetyo.2018.Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar. Purbaya E-Journal